

Варипаєв О.М., Маслянікова А.В. Світоглядні настанови філософії Г.С. Сковороди у контекстах сучасності // IX Міжнародна науково-практична конференція «Спадщина Г. С. Сковороди: минуле та сучасне» (до 295-річчя від дня народження Г. С. Сковороди) : зб. матеріалів конференції (5–7 грудня 2017). – Харків : ХНУРЕ, 2017. – С. 30-32.

Література:

1. Андрос Є. В. І. Шинкарук як ініціатор антропологічного повороту в українській філософії ХХ сторіччя / Є. Андрос // Філософські діалоги'2010. Вип. 4, Ч. 1: Філософсько-антропологічні читання: творча спадщина В.І. Шинкарука та сьогодення. – К., 2010. – С. 5–13. – С. 8
2. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993. – 393 с.
3. Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи. – К.: Майстерня Білецьких, 2007. – 256 с.
4. Сковорода Григорій. Повне зібрання творів у 2-х т. – Т. 1. Трактати та діалоги. – К.: Богуславкнига, 2011. – 432 с.
5. Філософський енциклопедичний словник. К.: «Абрис», 2002. – 751 с.
6. Цицерон М.Т. Избранные сочинения. – М., 1975.
7. Эфроимсон В.П., Изюмова Е.А. На что мы надеемся, или нужно ли растить гениев? / Квинтэссенция: Филос. альманах / Сост: В.И.Мудрагей, В.И.Усанов. – М.: Политиздат, 1990. – 447 с.
8. https://royallib.com/book/ern_vladimir/grigoriy_savvich_skovoroda_gi_zn_i_uchenie.html

СВІТОГЛЯДНІ НАСТАНОВИ ФІЛОСОФІЇ Г. С. СКОВОРОДИ У КОНТЕКСТАХ СУЧАСНОСТІ

Маслянікова А.В. студентка ННІХТБ ХДУХТ,
varupaev@ukr.net Варипаєв О. М., **ORCID** [0000-0003-0541-9102](https://orcid.org/0000-0003-0541-9102)
професор кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін, к.ф.н., доц.
Харківський державний університет харчування і торгівлі
(61051, Харків, вул. Клочківська, 333,
каф. суспільних та гуманітарних дисциплін, тел. (057) 349-45-50)
E-mail: kliolingv@gmail.com

The most prominent Ukrainian thinker of the XVIII century is Grigorii Skovoroda. He placed man in the center of his philosophical reflections, sought ways to view life as a higher being, God-like, for whose feelings of happiness on earth are not rich enough, honors and high positions, but most needed peace of mind and harmony in society.

Вчення Г. Сковороди привертає особливу увагу нашого сучасника тому, що воно спрямоване на інтенсифікацію внутрішнього життя людини, котра не має опори в навколишньому світі. Шлях до щастя пролягає, на думку мислителя, через моральне вдосконалення людини. Цим

зумовлюється притаманний філософії Г. Сковороди персоналізм, що ставить у центрі уваги живу людську особистість, і динамізм, завдяки якому буття особистості змальовується як безперервне творення людиною себе самої. Зрозуміло, що ці проблеми сьогодні хвилюють кожную людину зокрема, як і суспільство взагалі [1, с. 456]. Буття людини виступає у трактуванні людського буття залежить від дотримання кожною людиною принципу «сродної» праці, в основі якого лежить залежність долі людини від її природних нахилів. Жити згідно з природою, ні в чому їй не суперечити – це був девіз нової, нетрадиційної, не обмеженої жодними догмами етики, зацікавленість якою у часи Г. Сковороди (не лише в Україні, а й у Європі в цілому) підтверджується популярністю й новаторськими тенденціями творів багатьох європейських філософів-моралістів XVII–XVIII ст. (Х. Уарте, Л. Вівеса, Ю. Ліпсія, Г. Гроція та інших). Нашого сучасника в такому етичному вченні приваблює переконання, що людина, пізнавши свої природні схильності, вроджені задатки, з'ясувавши, на що вона здатна, займатиме визначене їй природою місце в суспільстві, яким і буде задоволена. [1, с. 457]. Саме таке відчуття себе на відповідному, «спорідненому» місці й приносить людині стійке щастя.

З вченням стоїків про розумну поведінку людини, яка погоджена з природою Всесвіту, співпадає твердження Сковороди про людину як мікросвіт, що є відображенням макросвіту. Поєднавши світ людини зі Всесвітом через поняття макро- і мікросвіту, український філософ вирішив питання про джерело розумної поведінки людини. Таке джерело лежить у самій людині, бо вона заховує у собі не лише цілий світ, а й Бога як «істинну людину». Через поняття «істинної людини» Сковорода виходить на поняття Бога, яке у його філософії ототожнюється з універсальним Логосом – законом Всесвіту стоїків [2, с. 8–9].

У третьому розділі «Вплив філософії стоїків на розуміння Г. Сковородою Бога і церкви» вперше зроблена спроба проаналізувати розуміння мислителем Бога і церкви, яке не співпадає з ортодоксально-християнським розумінням і яке давало привід твердити про атеїзм Сковороди. Бог у трактуванні Сковороди – невидима натура, яка все утримує і пронизує. Це стоїчний всесвітній Розум, як зауважує сам філософ у творі «Начальная дверь ко християнскому добронравію». У християн він має різні імена – Дух, Господь, Цар, Отець, розум, істина. Два останні Сковорода вважає більш властивими для визначення Бога, і саме цим він дуже близький до розуміння Бога як всесвітнього Розуму й вічної істини, як це було притаманне стоїчній філософії [3, с. 195–197].

Стоїчне розуміння Бога як всесвітнього Розуму спричинило й своєрідне ставлення Сковороди до християнської церкви та її служителів – ієрархії й ченців. Служителі культу найбільше турбувалися про дотримання обрядів, пишне оснащення храмів, прибутки від

богослужінь і релігійних потреб. Сковорода вважає, що обряди, які прикривають внутрішню духовну порожнечу служителів, сіють ненависть і розбрат між людьми. Відмінності у культурі вигадали служителі – Богові це чуже й непотрібне. Найважливішими є віра і розуміння Бога, дотримання його справедливих заповідей. Обряди й церемонії, сліпого дотримання яких вимагає церква, несуть лиш розколи, марновірство й лицемірство, навіть кровопролиття. Для Сковороди головним є внутрішня відданість Богові, природна переконаність у вірі, тобто відчуття Бога у своїй душі.

Література

1. Міносян А.С., Варипаєв О.М. Мандрівництво Григорія Сковороди та Миколи Гоголя як втілення українського світоглядного ідеалу // Вип. 8. Problemy jazyka, literatury a kultury. Univerzita Palackeho v Olomouci, Olomouc, 2016. – С. 455–461. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16755502>
2. Паласюк Г. Б. Бог, релігія і церква у розумінні Григорія Сковороди // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія 10: Філософія, економіка, соціологія. №1. Тернопіль, 1998. – С. 8–12
3. Паласюк Г.Б. Ідеал людини в творах Григорія Сковороди та Сенеки // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Вип. VII. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Тернопіль, 1998. – С. 193–199.